

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ У ДЕТЕЙ С КИСТОЗНЫМ ФИБРОЗОМ

¹Иномов Боходир Нийматжонович, ²Шамсиев Фуркат Мухитдинович, ³Узакова Шохсанам Бахромовна, ⁴Абдуллаева Малика Кудратовна

¹самостоятельный соискатель отдела пульмонологии РСНПМЦП

²д.м.н., профессор, руководитель отдела пульмонологии РСНПМЦП

³к.м.н., PhD, старший научный сотрудник отдела пульмонологии РСНПМЦП

⁴к.м.н., PhD, заведующая отделением пульмонологии РСНПМЦП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184698>

Аннотация. Целью исследования явилось оценить эффективность своевременной диагностики заболевания кистозного фиброза у детей и определить частоту выявляемости частых мутаций гена трансмембранного регулятора проводимости муковисцидоза. Исследование проводилось у 120 детей с МВ в возрасте от 0 мес. до 14 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии, патологии раннего возраста и гастроэнтерологии. Проведено комплексное изучение клинико-функциональных проявлений муковисцидоза у детей в Узбекистане. На основании результатов исследования определена частота мутаций в гене CFTR и их влияние на характер течения. При проведении потового теста среднее содержание хлоридов пота у детей с муковисцидозом составило $115,6 \pm 4,6$. Выявлена достоверная роль наиболее часто встречающихся в Узбекистане 2 мутации гена CFTR- F508del и CFTR-2143delT.

Ключевые слова: дети, муковисцидоз, мутация, потовая проба, иммунореактивный трипсин.

Abstract. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of timely diagnosis of cystic fibrosis disease in children and to determine the frequency of detection of frequent mutations of the transmembrane conduction regulator gene for cystic fibrosis. The study was conducted in 120 children with MV aged 0 months to 14 years who were hospitalized in the Department of Pulmonology, early childhood pathology and gastroenterology. A comprehensive study of the clinical and functional manifestations of cystic fibrosis in children in Uzbekistan has been conducted. Based on the results of the study, the frequency of mutations in the CFTR gene and their effect on the nature of the course were determined. During the sweat test, the average content of sweat chlorides in children with cystic fibrosis was 115.6 ± 4.6 . The significant role of the 2 mutations of the CFTR- F508del and CFTR-2143delT genes, which are most common in Uzbekistan, has been revealed.

Keywords: children, cystic fibrosis, mutation, sweat test, immunoreactive trypsin.

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi bolalarda muковисцидозни ўз вақтида таъхислаш самарадорлигини баҳолаш ва CFTR мутациясини учраш даражасини аниқлаш. Tadqiqot пульмонология, эрта ёшдаги болалар патологияси ва гастроэнтерология бўлимига госпитализация қилинган МВ бўлган 120 та бола 0 ойдан 14 ёшгача бўлган болalarda ўтказилди. Ўзбекистонда болalarda муковисцидознинг клиник ва функционал кўринишларини ўрганиш амалга оширилди. Tadqiqot natijalariga кўра, CFTR генидаги мутациялар частотаси ва уларнинг касалликнинг кечишига таъсири аниқланди. Муковисцидоз билан касалланган болalarda тер хлоридларининг ўртача миқдори $115,6$ ни таъкил этди. Ўзбекистонда энг кенг тарқалган CFTR мутациясининг 2 та - CFTR- F508del ва CFTR-2143delT полиморфизми роли аниқланди.

Калит сўзлар: болалар, муковисцидоз, мутация, тери синамаси, иммунореактив трепсин.

Актуальность

Муковисцидоз (МВ), или кистозный фиброз (cystic fibrosis), - одно из наиболее частых моногенных наследственных заболеваний с полиорганной патологией, резко сокращающее продолжительность и качество жизни пациентов без адекватного комплексного лечения в течение всей жизни [2]. Муковисцидоз наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Так как оба родителя гетерозиготны по аномальному гену МВТР и, следовательно, являются лишь его носителями, вероятность рождения ребенка с МВ равна 25%. Клинические проявления МВ развиваются только у гомозигот по аномальному гену МВТР, у его носителей обычно не выявляется никаких симптомов заболевания [7]. Ребенок наследует муковисцидоз только в том случае, если получает его гены от обоих родителей. Если ген муковисцидоза есть только у одного из родителей, то ребенок неизбежно становится его носителем. МВ входит в число наиболее частых наследственных заболеваний. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем в мире МВ встречается с частотой 1:2500–3000 новорожденных [1].

Ведущую роль в прогнозе заболевания имеет функциональное состояние бронхолегочной системы. При муковисцидозе особенно резко ослабевают местные механизмы защиты на фоне респираторных вирусных инфекций, «открывающих ворота» для проникновения патогенных микроорганизмов — *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, *Pseudomonas aeruginosa* и др. [8]. Чаще всего первым бактериальным агентом, поражающим нижние дыхательные пути, становится *S. Aureus* (наиболее часто его высевают из мокроты детей, больных МВ, в течение первых лет их жизни). Позднее в составе патогенной микрофлоры появляется *P. aeruginosa*. При идентификации *P. aeruginosa*, *S. aureus* и других патогенных бактерий в мокроте у детей младше 6 мес. Уже с уверенностью можно говорить о хронической колонизации нижних дыхательных путей ребенка этими микроорганизмами [6].

Секрет потовых желез при МВ характеризуется повышенной концентрацией натрия и хлора: содержание соли превышает нормальный показатель примерно в 5 раз. Это связано с нарушением реабсорбции ионов хлора и натрия в выводящих протоках. Такая аномалия функции потовых желез выявляется уже при рождении и сохраняется на протяжении всей жизни пациента. Повышение концентрации натрия и хлора лежит в основе потовой пробы – основного лабораторного теста для диагностики МВ [4]. В настоящее время в большинстве европейских центров для подтверждения диагноза используют определение концентрации хлоридов в поте биохимическим методом (Гибсон–Кук, 1959), который до сих пор считается золотым стандартом прижизненной диагностики муковисцидоза. Тест позволяет количественно определить концентрацию хлора и натрия в потовой жидкости.

В последние годы разработаны аппараты, которые позволяют унифицировать методику, упростить и удешевить ее проведение, уменьшить количество пота, необходимое для проведения теста, время его постановки. В настоящее время успешно применяются две системы для анализа проводимости пота: система для сбора и анализа пота Macroduct в комплексе с потовым анализатором Sweat–Chek и специально для обследования новорожденных аппарат Nanoduct фирмы Векор (США) позволяет

провести потовую пробу вне лаборатории, время сбора пота составляет 30 минут, которые успешно применяется у детей. Для теста необходимо минимальное количество потовой жидкости (всего 3–6 мкл), что делает этот аппарат незаменимым при обследовании новорожденных в рамках массового скрининга [3]. Наиболее частая причина возникновения МВ — мутация F508del (rs113993960), приводящая к делеции фенилаланина в 508 положении [1].

Доминирующей в мире мутацией является F508del, которая была выявлена в 66% из 20000 изученных хромосом у больных МВ во всем мире. Частота других мутаций в мире значительно ниже. В настоящее время МВ неизлечим и требует проведения комплексных терапевтических мер на протяжении всей жизни пациента [5]. Таким образом, на основе единых подходов к диагностике заболевания, терапии можно значительно повысить эффективность и увеличить продолжительность и качество жизни больных.

Цель исследования. Оценить эффективности **своевременной диагностики заболевания кистозного фиброза у детей** и определить частоту выявляемости частых мутаций гена трансмембранного регулятора проводимости муковисцидоза.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 120 детей, больных с муковисцидозом в возрасте от 0 до 14 лет, наблюдавшиеся и получавшие лечение в отделении пульмонологии центра. Диагноз устанавливался на основании классификации МКБ-10. Для постановки диагноза потовая проба проводилась в отделении пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз. Система для сбора и анализа пота Macroduct в комплексе с потовым анализатором Sweat–Chek фирмы Вескор (США). Также изучены показатели 20 практически здоровых детей аналогичного возраста. Для постановки диагноза учитывались анамнестические данные, результаты клинических, лабораторных и иммунологических методов исследования. Данные обрабатывали методом вариационной статистики по Фишера-Стьюдента.

Результаты и их обсуждение.

На тяжесть течения и исходы муковисцидоза существенное влияние оказывало своевременность госпитализации и постановка диагноза. При сборе анамнестических данных основное внимание уделялось времени появления и выраженности симптомов заболевания со стороны бронхолегочной системы (появление кашля, длительность течения ОРИ, выраженность обструктивного синдрома, развитие бронхитов, пневмоний и т.д.), отставанию в физическом развитии, семейному анамнезу (мертворожденные и ранняя детская смертность).

При изучении анамнеза у этих детей отмечен ряд неблагоприятных факторов. Так, у 11 (73,3%) матерей наблюдаемых больных установлены осложнения беременности и родов в виде токсикоза I и II половины беременности, угрозы выкидыша у 2 (13,3%), анемия I-II степени у 10 (66,7%). Бронхолегочная форма муковисцидоза встречалась у 12 детей (40%), смешанная форма у 18 (60%). Из общего числа больных мальчиков было - 14 (46,7%), девочек – 16 (53,3%). Бронхолегочные изменения у детей играют решающую роль в клинической картине муковисцидоза и в 90% случаях определяют течение и прогноз заболевания. Это связано с развивающейся мукоцилиарной недостаточностью, нарушением работы реснитчатого эпителия слизистой оболочки бронхов. Поэтому чрезмерно вязкая мокрота застаивается в дыхательных путях, прежде всего в мелких бронхах и бронхиолах, развивается мукостаз, затем присоединяется бактериальная флора и начинается воспалительный процесс.

При бактериологическом исследовании мазка из зева было установлено, что у 25,8% случаев превалирует *Staphylococcus aureus*, а у 20 % детей – *Pseudomonas aeruginosa*.

Пороговым является уровень иммунореактивного трипсина 70 нг/мл, показатели, превышающие его, считаются положительными, и является группой риска по муковисцидозу. Скрининговое обследование показало высокий уровень иммунореактивного трипсина более чем 100±15нг/мл у 60% детей, более 150±17нг/мл - у 20% и больше 250±18нг/мл у 20% обследованных больных, что и являлся группой риска по муковисцидозу. При исследовании хлоридов в поте у детей с муковисцидозом результаты были положительными у 15 больных, самый низкий положительный результат был 89 ммоль/л и самый высокий результат составил 135 ммоль/л. Среднее содержание хлоридов пота при проведении потового теста у больных с муковисцидозом составило — 115,6 ± 4,8 ммоль/л. Широкая программа иммунологических исследований показало, что уровень общего пула CD3⁺ -клеток у детей с муковисцидозом по сравнению с данными детей контрольной группы достоверно снижен (P <0,01). Изучение субпопуляционного состава Т-лимфоцитов показало, что уровень CD4⁺ -лимфоцитов уменьшается по сравнению с показателями контрольной группы (P <0,05), более достоверно снижен уровень CD8⁺ -клеток у детей с муковисцидозом (P <0,01). У больных муковисцидозом независимо от формы заболевания наблюдается снижение иммуноглобулинов А и G, повышение IgM в сыворотке крови. При исследовании цитокинового профиля у данной группы больных показали, что у детей с муковисцидозом продукция ИЛ-1β достоверно (P <0,01) повышалось до 121,2±3,4 пг/мл по сравнению со здоровыми детьми. Уровень сывороточного ИЛ-8 составил 49,95±9,84 пг/мл, что в 5 раз превышает показатели контрольной группы (9,9±1,2 пг/мл, p <0,001).

Таким образом, полученные данные позволяют сделать заключение о том, что у детей при муковисцидозе определяются значительные изменения в системе иммунитета.

Полученные данные подтверждают необходимость использования при лечении муковисцидоза у детей препаратов, воздействующих на систему иммунитета, которые можно использовать более длительный период.

Приведены данные полиморфизмов генов МВ (45 детей) в Узбекистане. Исследовались более 2000 наиболее частых полиморфных вариантов мутаций гена CFTR (1480 аминокислот, 168 кДа), ассоциированных с муковисцидозом, из которых были выявлены 8 достоверно значимых маркера: F508del, 2143del, R709X, Y569D, 451 del8, G85E, 546insCTA, N1303K. Результаты изучения полиморфизмов мутаций гена CFTR в крови у детей с МВ приведены в рисунке 1.

Рис.1. Данные спектра мутаций CFTR у детей и подростков в Узбекистане, (%)

При этом в наших исследованиях выявлены пять ранее не описанные мутации CFTR - 451 del8, R709X, Y569D, 546insCTA, G85E. Три новых варианта мутаций выявлены у больных в гетерозиготном состоянии, в сочетании с одной из частых мутаций гена и два новых варианта встречались в гомозиготном состоянии.

При анализе данных генетических вариантов гена CFTR у больных с МВ были определены «тяжелые» и «мягкие» мутации (таб.1).

Таблица 1.

Патогенные генетические варианты гена CFTR у больных с муковисцидозом, (%)

Название по cDNA	Название по положению в белке	Традиционное название	Класс	Характер нарушения функции белка	Классификация в базе CFTR2	Частота встречаемость
c.1521_1523delCTT	p.Phe508del	F508del	II	тяжелый	патогенный	1:3,2
c.2012delT	p.Leu671X	2143delT	I	тяжелый	патогенный	1:7,5
c.3909C>G	p.Asn1303Lys	N1303K	II	тяжелый	патогенный	1:9
c.254G>A	p.Gly85Glu	G85E	IV	мягкий	патогенный	1:22,5
		451 del8	VI	мягкий	патогенный	1:15
c.1705T>G	p.Tyr569Asp	Y569D	III	тяжелый	патогенный	1:22,5
		546insCTA	V	мягкий	патогенный	1:22,5
c.2125C>T	p.Arg709X	R709X	I	тяжелый	патогенный	1:11,2

Как видно из таблицы у 120/45 больных с двумя идентифицированными CFTR аллелями определены 8 разные полиморфизмы гена CFTR: 5 из них относятся к «тяжелым»; 3 – к «мягким» в соответствии с тяжестью поражения поджелудочной железы. Группу больных МВ с «тяжелыми» генотипами составили 31 детей с двумя «тяжелыми» мутациями - мутациями I, II и/или III классов; в группе с «мягкими» генотипами - 14 больных, имеющих, по крайней мере, одну «мягкую» мутацию - мутации IV, V или VI классов.

Гены мутации CFTR - 2143delT и R709X которые относятся к I-му классу составило R709X гена в гомозиготном состоянии 8,9%, 2143delT – 13,3% и в гетерозиготном состоянии 2143delT гена составило 11,1%. Этот класс мутации приводит к нарушению синтеза протеина, результатом которых является нарушение транскрипции мРНК. К этому классу относятся мутации с наиболее серьезными фенотипическими проявлениями, поскольку синтез белка полностью нарушен. К второму классу относятся мутации генов F508del и N1303K. Ген F508del в общем и в, гомо- и в гетерозиготном состоянии встречался у 42,0% детей, что показывает высокий уровень встречаемости данного гена и в нашем регионе. Мутации II класса приводят к неправильному сворачиванию молекулы белка и нарушению ее транспорта к апикальной мембране клетки. В результате происходит деградация MBTP молекул в эндоплазматическом ретикулуме: молекула белка не достигает эпителиальной мембраны. III класс мутаций, ген Y569D встречался в 13,3 % случаях, IV и V классы мутаций, гены G85E и 546 ins СТА встречались лишь в 4,4% случаях, только в гетерозиготном состоянии в сочетании с геном F508del II класса. VI класс мутаций 451 del8 был обнаружен только в гетерозиготном состоянии в 8,9% случаях.

Таким образом, носители мутации первых и вторых классов в гомо- или гетерозиготном состоянии встречаются чаще других классов и характеризуются тяжелым течением заболевания.

Выводы

1. Полученные иммунологические данные: сопряженный иммунодефицит клеточного и гуморального звена у детей с муковисцидозом - необходимо учитывать при разработке лечебно-диагностических программ с целью назначения иммуномодулирующих препаратов в комплекс базисной терапии муковисцидоза.
2. Информативными диагностическими аспектами больных муковисцидозом являются высокая частота мутации гена CFTR delF508 в генотипе больных, что, несомненно, предрасполагает к тяжелому течению заболевания с генетически обусловленной недостаточностью функции поджелудочной железы, выявлена достоверная роль наиболее часто встречающиеся в Узбекистане 2 мутации гена CFTR- F508del и CFTR-2143delT и положительные результаты потовой пробы, позволяющие своевременно проводить коррекцию терапии.

REFERENCES

1. Баранов А. А., Капранов Н. И., Каширская Н. Ю. и др. Проблемы диагностики муковисцидоза и пути их решения в России. Педиатрическая фармакология. 2014; 11 (6): 16–23.
2. Капранова Н.И., Каширская Н.Ю. Современные достижения и актуальные проблемы. Методическое рекомендация муковисцидоз 2011.С-6.
3. Капранов Н.И., Каширская Н.Ю., Толстова В.Д. Русский медицинский журнал №6.2008. С.405.
4. Красовский С.А., Самойленко В.А., Амелина Е.Л. Муковисцидоз: диагностика, клиника, основные принципы терапии. Атмосфера. Пульмонология и аллергология 1*2013 С.42-46.
5. Никифорова А. И., Абрамов Д. Д., Зобкова Г. Ю., Горяинова А. В., Семькин С. Ю., Шубина Е., Донников А.Е., Трофимов Д. Ю. Определение мутаций гена CFTR у детей с муковисцидозом ВЕСТНИК РГМУ 3.2018 VESTNIKRGMU.RU С-35-41

6. Симонова О.И., Горинова Ю.В., Лазарева А.В., Катосова Л.К., Буркина Н.И., Черневич В.П. Решение проблемы хронической синегнойной инфекции у детей с муковисцидозом. Вопросы современной педиатрии 2014. том 13. № 1. С 66-73.
7. Сенаторова А.С., Черненко Л.Н., Шипко А.Ф., Омельченко Е.В., Тельнова Л.Г., Урываева М.К., Ищенко Т.Б., Бужинская Н.Р., Цюра О.Н., Стрелкова М.Н. Муковисцидоз у детей – проблемы диагностики. Журнал им. Н.А. Джавахишвили «Экспериментальная и клиническая медицина». 2015. №2. С. 12-17.
8. Kerem B, Rommens JM, Buchanan JA, Markiewicz D, Cox TK, Chakravarti A, et al. Identification of the cystic fibrosis gene: genetic analysis. Science. 1989 Sep 8; 245 (4922): 1073–80.a